

BOSHLANG'ICH SINFLARDA "MATEMATIKA" FANINI O'QITISHDA IJODIY YONDASHISH

Muxitdinova Muniraxon Mirdjalolovna

Toshkent Shahar Chilonzor tumani 114-umum ta'lim maktabining
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514592>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fani o'qitishda ijodiy yondashishning o'ziga xos xususiyatlari va matematika o'qitish metodikasi boshqa fanlar, eng avvalo, matematika fani-o'zining tayanch fani bilan uzviy bog'liq ekanligi alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: matematika, metod, matematika metodikasi, boshlang'ich ta'lim.

Butun dunyoda shiddat bilan rivojlanadigan axborot texnologiyalari barcha sohalar qatorida ta'lim tizimida ham qo'llanilib uning sifatli bo'lishini tashkil etishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatayotgani barchamizga malum. Ta'lim sifatini yanada oshirish intellektual saohiyatli yoshlarni ko'proq tayyorlash maqsadida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga talab katta bo'lmoqda. Pedagogik texnologiyalar tushunchasi o'qituvchining ta'lim berish vositalari yordamida o'quvchilarga shartsharoit yaratish ularga o'zining ta'sirini ko'rsata olish, faoliyatining mahsuli sifatida ulardan oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shakllantirishdan iboratdir. Shiddat bilan rivojlanadigan yangilanayotgan yurtimizda pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi. Bunday imkoniyatlardan kelib chiqib insoniyat ham o'zining bilimlarini zamonaviylashtirishi yangi - yangi g'oyalarini o'ylab topishga uni hayotga tatbiq etishga majburdir.

Matematika o'qitish metodikasi boshqa fanlar, eng avvalo, matematika fani - o'zining tayanch fani bilan uzviy bog'liq. Hozirgi zamon matematikasi natural son tushunchasini asoslashda to'plamlar nazariyasiga tayanadi. Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan hozirgi zamon matematika darsligining birinchi uchun berilgan quyidagi topshiriqlarga duch kelamiz: "Rasmda nechta yuk mashinasi bo'lsa, bir qatorda shuncha katakni bo'ya, rasmda nechta avtobus bo'lsa, 2-qatorda shuncha katakni bo'ya». Bunday topshiriqlarni bajarish bolalarni ko'rsatilgan to'plamlar elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatishga undaydi, bu esa natural son tushunchasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

MO'M umumiy matematika metodikasiga bog'liq. Umumiy matematika metodikasi tomonidan belgilangan qonuniyatlar kichik yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Boshlang'ich sinf MO'M pedagogika va yangi pedagogik texnologiya fani bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning qonuniyatlariga tayanadi. Matematika o'qitish metodikasi bilan pedagogika

orasida ikki tomonlama bog'lanish mavjud. Bir tomondan, matematika metodikasi pedagogikaning umumiy nazariyasiga tayanadi va shu asosda shakllanadi. Bu hol matematika o'qitish masalalarini hal etishda metodik va nazariy yaqinlashishning bir butunligini ta'minlaydi. Ikkinchi tomondan, pedagogika umumiy qonuniyatlarini shakllantirishda xususiy metodikalar tomonidan erishilgan ma'lumotlarga tayanadi, bu uning hayotiyligi va aniqligini ta'minlaydi. Shunday qilib, pedagogika metodikalarning aniq materialidan "oziqlanadi", undan pedagogik umumlashtirishda foydalaniladi va o'z navbatida metodikalarni ishlab chiqishda yo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Matematika metodikasi pedagogika, psixologiya va yosh psixologiyasi bilan bog'liq. Boshlang'ich matematika metodikasi ta'limning boshqa fan metodikalari (ona tili, tabiatshunoslik, rasm, mehnat va boshqa fanlar o'qitish metodikasi) bilan bog'liq. O'qitishda predmetlararo bog'lanishni to'g'ri amalga oshirish uchun o'qituvchi buni hisobga olishi juda muhimdir. Texnologiyalardan aynan boshlang'ich davrda foydalanish yoshlarning bilim salohiyatlaridan kelib chiqqan holda pedagogdan yuksak ma'suliyatni talab etadi. Darsdagi o'quvchilarning birday o'zlashtirishlari dars jarayonlarini qabul qila olishlari mahorat darslariga bog'liq. Bu davrda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim -tarbiyaning maqsadiga mos bo'lgan holda olib borilishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi berilayotgan barcha qulayliklardan oqilona foydalanish, ko'nikmalarni hosil qilish, bolaning ijodkorligini yuzaga chiqarish, tafakkurini o'stirish, savodxonligini shakllantirish, fanlarni tez va oson sifatli egallashga ko'maklashish, milliy g'oyani singdirib borish, shaxsning manaviyatini har tomonlama boyitishdan iborat. Bolada yuqoridagi jarayonlarni yuzaga keltirish natijasida tafakkur ulg'ayib boradi.

References:

1. M.E. Jumayev. Z. G'. Tadjiyeva Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi// toshkent "Fan va texnologiya"
2. Jumaev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi (KHK uchun) Toshkent. "Ilm Ziyo" 2005 yil.
3. Boshlang'ich ta'lim jurnali. Barcha sonlari.
4. Веспалко В.Р. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: изд-во Инст.проф.обр.Мин образования России, 1995